

Le Holodomor, ou comment écrire l'un des angles morts des reportages en URSS

Comme le constatait Ludmila Stern en 2007 dans son essai sur les *Intellectuels occidentaux et l'Union soviétique*, nombre de voyageurs et de reporters en URSS ont choisi, délibérément, de ne pas voir les crimes du régime. Le Holodomor, plus particulièrement, a fait l'objet d'un silence concerté par les autorités soviétiques, et relayé, si l'on peut dire, par certains voyageurs et reporters occidentaux. Je cite :

La Grande Famine, dite le Holodomor, qui fit des millions de morts, principalement en Ukraine en 1931-1933, a été causée par la combinaison de mauvaises récoltes et de la destruction de l'agriculture traditionnelle, notamment par la confiscation des céréales destinées à l'ensemencement. Contrairement à la famine des années 1920, qui fut utilisée par le gouvernement pour susciter de la sympathie envers l'URSS, la Grande Famine fut niée, et aucun rapport officiel ne fut publié à ce sujet. Les intellectuels de gauche occidentaux choisirent également de l'ignorer.

Aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur un corpus complexe, à double face : d'un côté, des textes de journalistes et de photographes qui ont choisi de taire la famine ; de l'autre, des témoignages de certains de leurs collègues qui au contraire l'ont décrite et dénoncée. Mon but est d'abord d'analyser pourquoi le Holodomor est l'un des angles morts de beaucoup de reportages sur l'URSS du début des années 1930. Mais je voudrais aussi et surtout voir comment certains journalistes ou photographes ont fait pour dire malgré tout la famine. Avant de commencer, je voudrais aussi préciser que j'ai un peu changé mon titre, qui est devenu simplement : « Le Holodomor, ou comment écrire l'un des angles morts des reportages en URSS ». J'ai modifié mon titre d'abord parce que mon corpus a évolué : je l'ai ouvert à des textes que j'ai découverts en préparant ma communication. Et surtout, j'ai voulu mettre l'accent sur les procédés d'écriture et de non-écriture de la famine dans des textes qui ne sont pas en eux-mêmes littéraires, mais qui, par les stratégies rhétoriques et herméneutiques qu'ils mobilisent, comprennent une dimension de littérarité.

Alors, pourquoi le Holodomor est-il l'un des angles morts des reportages sur l'URSS ? Je ne vais pas ici parler des procédés et des procédures d'encadrement des voyages de journalistes étrangers : cela, j'y reviendrai plus tard. Non, ce sur quoi j'aimerais m'arrêter dans un premier temps, ce sont deux stratégies qui permettent aux journalistes et voyageurs occidentaux de ne pas dire la famine.

La première stratégie sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est une stratégie rhétorique, une stratégie d'écriture : c'est celle qui consiste à taire la famine tout en en parlant. C'est une stratégie rhétorique assez simple, à mi-chemin entre la concession et la litote, et qui consiste à dire plus ou moins : « Les Ukrainiens, ou les Russes, ont faim », au lieu de dire : « Ils meurent de faim. » Cela consiste, si l'on préfère, à dire : « Certes, ils ont faim, mais ce n'est pas la famine ». Cette stratégie, celui qui l'emploie de la manière la plus exemplaire, c'est Walter Duranty, le correspondant du *New York Times* à Moscou, qui est inféodé au régime stalinien. En mars 1933, Duranty publie dans le *New York Times* un article au titre éloquent : « Russians Hungry, but not Starving », « Les Russes ont faim, mais ils ne meurent pas de faim ».

Alors, bien sûr, Duranty fait partie de ceux qui ont trahi leur devoir de journaliste de la manière la plus éhontée. John Chamberlain, qui était lui aussi journaliste pour le *New York Times* dans les années 1930, dénonce d'ailleurs dans ses mémoires, publiés en 1982, la faillite éthique (et non seulement morale) de Duranty. Je cite : « Il n'était pas seulement insensible à la famine, il avait trahi sa vocation de journaliste en ne la rapportant pas. » Mais Duranty n'est de loin pas le seul à faire usage de cette stratégie consistant à reconnaître le problème de la famine tout en le minimisant. Je ne prendrai qu'un seul autre exemple, étonnant, c'est celui de Gide. Pourtant, Gide ne peut pas être soupçonné d'avoir fermé les yeux. Dans son *Retour de l'URSS*, publié en 1936, il a vraiment tiré à boulets rouges sur l'Union soviétique telle qu'elle

Proposition de communication pour le colloque
« Raconter et dire le *Holodomor*. Quand la littérature fait histoire »

allait. Mais malgré tout, la famine sera l'un des angles morts majeurs de son témoignage. C'est sans doute qu'il n'a vraiment eu l'occasion de l'observer, ou d'en prendre la mesure. Mais malgré tout, le peu qu'il a été tenté d'en dire, il l'a exclu de la version publiée du récit de son voyage. Et, dans les brouillons de son livre, il parle de faim, de faim collective sinon généralisée, mais pas de famine. De plus, alors même qu'il sait très bien que certains, notamment les voyageurs, vivent dans le luxe en URSS, malgré ça, il justifie à demi la faim soviétique en laissant entendre qu'au moins, contrairement à ce qui se passe en Occident, elle n'est pas due à un déséquilibre économique concerté qui aurait pour but de permettre à quelques privilégiés de vivre dans l'opulence. « [T]rop nombreux sont ceux qui ont faim », écrit Gide. Mais il ajoute, entre parenthèses : « (En pays capitaliste, le honteux c'est que la faim de certains permet de satisfaire certaines exquis gourmandises.) »

L'autre stratégie dont je voudrais parler est proche de la première : c'est celle qui consiste à sous-interpréter les signes du réel, pour que le lecteur sous-interprète les signes que lui envoie le texte. C'est donc ici une stratégie d'écriture, bien sûr, mais fondée sur une stratégie de lecture du réel, ou d'interprétation du réel. Je ne m'arrêterai ici que sur un seul exemple : celui de la photographe américaine Margaret Bourke-White, qui voyage trois fois en URSS en 1930, 1931 et 1932. En 2020, Nicholas Kyle Kupensky a publié un très bel article sur Margaret Bourke-White et la famine dans la revue *Harvard Ukrainian Studies*. Comme d'autres, il la présente comme une photographe ou photojournaliste « politiquement naïve », ce qui expliquerait qu'elle n'ait pas su focaliser son regard, et celui de son appareil photo, sur la famine, ou plus exactement sur certains détails révélateurs de la famine. Que, dans son recueil photographique intitulé *Eyes on Russia*, elle se focalise sur la « poésie des engins » et sur la « magie des machines », cela peut s'expliquer. Elle croit assez naïvement les propos de son interprète, qui lui dit que, je cite, pendant la famine de 1921, les gens « vivaient comme des animaux, comme des bêtes », et devenaient « cannibales », mais qu'à présent, « tout a changé », et qu'il y « a de la nourriture » pour tout le monde.

Mais plus tard encore, alors qu'elle travaille au scénario d'un film sur l'URSS, elle continue à préférer se concentrer sur les réussites industrielles supposées du stalinisme, alors qu'elle en sait plus qu'avant sur la famine. En 1934, dans une interview, elle se montrera toujours aussi « naïve », alors même qu'elle aura revoyagé en URSS en 1932, et qu'elle aura eu accès aussi à des rapports et à des articles, notamment du journaliste Louis Fischer, décrivant l'autre face du prétendu progrès soviétique. Cette interview de 1934 est particulièrement intéressante, parce qu'elle montre que Margaret Bourke-White a vu sans voir, et que, faute d'avoir su interpréter pleinement ce qu'elle a vu, faute d'avoir su donner suffisamment de sens à certains détails d'apparence anecdotique, elle a détourné le regard. Je cite un extrait : « J'avais apporté des conserves d'Amérique et cette jeune fille russe a été fascinée par les beaux bocaux en verre [...]. Ces choses nous semblent très communes en Amérique, mais en Russie, la lutte pour obtenir le nécessaire est si rude que le pays ne s'est pas lancé dans le petit luxe supplémentaire. » Cette interview le dit clairement : Margaret Bourke-White a vu, elle a vu que tout n'allait pas bien, mais elle n'a pas pris la mesure du problème – elle a interprété cette anecdote, mais pas jusqu'au bout, et elle a donc choisi de ne pas se focaliser sur de tels détails dans les images de l'URSS qu'elle a décidé de présenter au public.

L'appel à communication du colloque nous invitait à nous intéresser aux mondes d'écriture du Holodomor. Or, ces deux stratégies que je viens de décrire convergent vers un seul et même mode de non-écriture de la famine : il s'agit de la dire pour mieux ne pas la dire, de reconnaître la faim pour minimiser la famine, de prêter aux signes de la famine le statut de détails anecdotiques, et non de signaux d'alerte.

Cela étant, à côté de ces journalistes et photographes qui, délibérément ou par naïveté, taisent la famine, il y en a d'autres qui font preuve de plus de courage ou de plus de lucidité. Et leurs témoignages sont doublement intéressants : d'abord, parce qu'ils décrivent et dénoncent le

Proposition de communication pour le colloque
« Raconter et dire le *Holodomor*. Quand la littérature fait histoire »

Holodomor, bien sûr ; mais aussi parce qu'ils évoquent tout ce qui vient s'interposer entre le regard du voyageur et la famine, tout ce qui explique que le Holodomor soit un angle mort de beaucoup de voyages en URSS.

J'aimerais d'abord parler de Malcolm Muggeridge, qui est envoyé à Moscou durant l'hiver 1932-1933 par le *Manchester Guardian*. Muggeridge a entendu parler de la famine, et il demande à son interprète de lui acheter des billets de train pour l'Ukraine et le Caucase du Nord. Or, non seulement il va voir la famine, mais surtout, il saura comprendre qu'il s'agit d'une famine concertée. C'est cela qui rend son témoignage exceptionnel. Je cite un peu longuement :

Il ne s'agissait pas seulement d'une famine. Personne, hélas, parmi ceux qui recueillent des informations sur le monde à notre époque ne peut manquer d'avoir vu beaucoup de famines. En Inde, à Berlin, en Afrique – des gens qui ramassent les ordures, qui se débattent dans les décombres, qui, peut-être, dans leur désespoir, se mangent les uns les autres ; des gens gonflés ou squelettiques, avec d'énormes estomacs suspendus entre des côtes et des bras osseux, et des têtes qui, bien qu'encore vivantes, sont déjà des crânes. Cette famine particulière était planifiée et délibérée ; elle n'était pas due à une catastrophe naturelle comme une sécheresse, un cyclone ou une inondation. Une famine administrative provoquée par la collectivisation forcée de l'agriculture ; un assaut sur les campagnes par les apparatchiks du parti – ces mêmes hommes avec qui j'avais si aimablement bavardé dans le train – soutenus par des escouades de bras cassés de l'armée et de la police.

Certes, ces lignes-là, Muggeridge les écrira en 1972, dans son autobiographie. Mais il écrivait déjà presque exactement la même chose dans un article du 28 mars 1933. Dans cet article, il décrit la famine comme le résultat de la collectivisation et de l'impérialisme militaire russe. Je cite :

Dire qu'il y a une famine dans certaines des régions les plus fertiles de la Russie, c'est dire beaucoup moins que la vérité : il n'y a pas seulement famine, mais – dans le cas du Caucase du Nord au moins – un état de guerre, une occupation militaire. En Ukraine et dans le Caucase du Nord, la collecte des céréales a été effectuée avec une telle rigueur et une telle brutalité que les paysans n'ont plus de pain. Des milliers d'entre eux ont été exilés ; dans certains cas, des villages entiers ont été envoyés dans le Nord pour y être astreints au travail forcé ; aujourd'hui encore, il est courant de voir des groupes d'hommes et de femmes misérables, qualifiés de koulaks, être emmenés sous la garde d'une armée

Pourquoi Muggeridge a-t-il cette lucidité ? Parce qu'il a eu le courage d'aller voir ce qu'on ne lui montrait pas, de sortir des sentiers battus pour lui et les voyageurs étrangers par les autorités soviétiques. Mais au-delà de ça, ce qui retient l'attention, c'est le contraste, ou presque la symétrie, entre les textes que j'ai analysés tout à l'heure et celui-ci. Dans les textes précédents, la famine est évacuée par les procédés de la litote ou de la sous-interprétation. Ici, au contraire, il y a presque une surenchère dans l'écriture de la famine. Le mot de « famine », qui est pourtant le plus fort et le plus exact qu'offre le vocabulaire, est présenté lui-même comme une litote, et son usage comme le résultat d'une sous-interprétation du réel : il ne suffit pas de constater la famine, il faut en dénoncer les causes et les responsables.

Un autre nom qui mérite d'être cité, c'est celui, évidemment, du photographe américain James Abbe. Spécialisé dans la photographie de dictateurs, Abbe a déjà voyagé à Moscou en 1927-1928. Et, en 1934, il publie un recueil intitulé *I Photograph Russia*. C'est un livre passionnant, pas seulement pour ses photos, mais aussi parce que Abbe y fait la liste de tout ce qui, en URSS, est exclu du champ du visible photographique :

Même avec un permis de photographier officiel, il existe une longue liste de sujets interdits. Le pont devant moi était tabou, probablement parce que les ponts sont vulnérables en cas de guerre ou de contre-révolution. Les gares, les trains, les voies ferrées, les files d'attente pour le pain, les files d'attente pour la viande, toute forme de file d'attente pour la nourriture, [...] les accidents, les tramways, les automobiles, les avions, tout cela est tabou ; le monde pourrait en conclure que la

Proposition de communication pour le colloque
« Raconter et dire le *Holodomor*. Quand la littérature fait histoire »

dictature du prolétariat n'est pas efficace. Les photos de banquets sont également interdites ; il ne faudrait pas que les paysans affamés tombent sur une photo de l'administration bolchevique en train de prendre un bon repas. Si vous photographiez des militaires, vous risquez la prison pour espionnage ; si vous photographiez une centrale électrique, vous êtes arrêté pour avoir planifié un sabotage. Que Dieu vous vienne en aide si vous photographiez la Place Rouge, par exemple, ou la Tombe de Lénine.

Au milieu de cette énumération, ce qui nous intéressera, c'est deux choses. D'abord, l'interprétation qu'Abbe donne de ces interdictions : « le monde pourrait en conclure que la dictature du prolétariat n'est pas efficace ». Mais surtout, ce sont les procédés littéraires dont il fait usage pour dénoncer dans son texte cette famine qu'il n'a pas pu photographier, ou du moins qu'il lui était interdit de photographier. Je remarque deux procédés. Le premier, c'est celui, très simple, de la répétition, de l'énumération répétitive conclue par une formule résumptive ou sommative : il est interdit de photographier « les files d'attente pour le pain, les files d'attente pour la viande, toute forme de file d'attente pour la nourriture ». L'autre procédé, c'est lui, encore plus simple, de la juxtaposition antithétique des images. Ce procédé est déclenché ici par le biais d'une mise en abyme implicite et virtuelle, quand Abbe imagine les « paysans affamés » tombant « sur une photo » imaginaire « de l'administration bolchevique en train de prendre un bon repas ».

Ce procédé de la juxtaposition antithétique, on le retrouve à plusieurs reprises dans *I Photograph Russia*. Par exemple dans la description d'une « photographie qu'il n'a pas prise » : elle aurait représenté « [l]a rue principale [d'un] petit village ukrainien, situé à environ huit miles du magnifique barrage de Dnieperstroy. Une silhouette comme froissée git sur le trottoir, goûtant le repos – le repos éternel. Il avait trop faim. » On appréciera l'agencement de ces quelques mots : d'abord, la description, dramatisée par le contraste entre la beauté ou la majesté de la réalisation industrielle et la fragilité de cette figure humaine presque effacée par la faim. Ensuite, dans un deuxième temps, vient l'explication : « Il avait trop faim ». C'est bien une écriture de photographe, qui voit avant d'expliquer, qui décrit avant d'interpréter, selon une méthode qu'on pourrait appeler « anatomo-clinique », et qui est la méthode la plus convaincante, parce que la plus rigoureusement soumise aux faits.

On retrouve également le procédé de la juxtaposition antithétique dans un passage où Abbe dénonce, d'une part les manœuvres de Moscou pour « acheter » les journalistes et les empêcher de voir ce qu'ils ne doivent pas voir, d'autre part les compromissions des journalistes eux-mêmes. Je cite :

Lors de [leurs] voyages, les correspondants se déplacent dans un luxe plus grand que celui dont ils jouissent à Moscou, et grognent morosement lorsqu'ils doivent « regarder » une machine ou une usine. Lorsque leur train, souvent un « spécial », s'arrête à côté d'une scène de pauvreté rurale, ils s'assoient en regardant par la fenêtre et, la bouche remplie de caviar du gouvernement, déplorent le sort des paysans affamés.

On remarque la théâtralisation de la scène, avec la rupture entre celui qui voit et ce qu'il voit, rupture marquée, symbolisée par la fenêtre du train, qui permet d'observer sans se souiller au contact de la souffrance ; et surtout, il y a cette image du caviar, qui est sylleptique, dans la mesure où on ne sait pas s'il faut la prendre au propre ou au figuré.

Abbe lui-même d'ailleurs a dû faire semblant de ne pas voir la famine, de détourner son regard pour ne pas voir ce qu'on ne voulait pas qu'il voie. Et là encore, le procédé de la juxtaposition antithétique revient :

Sous la supervision [...] des hommes du GPU déguisés en guides pour les étrangers en visite, j'ai fait un assez bon travail en présentant le côté plus gai de l'exploitation du charbon au milieu de la famine.

Proposition de communication pour le colloque
« Raconter et dire le *Holodomor*. Quand la littérature fait histoire »

Nous avons choisi des types et des sujets pour l'appareil photo parmi les mieux nourris, nous avons [pris des] mineurs bien bâtis dans leurs bains-douches modernes. En nous concentrant sur les plus belles filles qui triaient le charbon [...], nous avons obtenu une prise de vue qui donnait à la corvée quotidienne [...] l'apparence du travail joyeux [...]. Les films ne montrent pas que ces filles et la plupart des travailleurs de la mine s'efforcent d'accomplir des tâches musclées avec des estomacs insuffisamment remplis.

Ici comme ailleurs, donc, les mots sont là pour raconter, d'un point de vue factuel, mais au moyen malgré tout de procédés littéraires, ce que les photographies ne pouvaient pas montrer – ou plutôt, en l'occurrence, ce que le *photographe* ne pouvait pas montrer. En d'autres termes, le texte dénonce les photographies comme des trompe-l'œil, des mises-en-scène.

Cela étant, Abbe a pris malgré tout des photographies « interdites ». Et non seulement il les a prises, mais il réussit même à les publier, d'abord dans un article intitulé « Forbidden Pictures from Moscow », qui paraît dans le *Sunday Chronicle* du 9 avril 1933 ; et ensuite dans *I Photograph Russia*.

Et pourtant, même ces images « interdites », qui montrent la face cachée de l'URSS – même ces images-là ne semblent pas se suffire à elles-mêmes aux yeux du photographe, qui les accompagne de textes les décrivant ou les expliquant. Je vous lis quelques-unes de ces « légendes ». Une première par exemple : « J'ai été arrêté pour avoir pris cette scène de train. Des paysans affamés attendent des semaines entières des trains à destination d'un objectif qu'ils imaginent en vain être la Terre Promise où ils pourront trouver suffisamment de nourriture pour rester en vie ». Abbe dit par les mots ce que la photographie ne peut pas montrer : la longueur de l'attente, ses raisons, les espoirs supposés de ces personnages que l'image montre. Mais il dénonce aussi la concertation de la famine, et son élimination du champ du visible et du dicible, quand il raconte avoir été arrêté pour avoir pris cette photographie. On remarquera également le procédé littéraire de l'allusion ironique à la Bible, qui tourne ici à la référence déceptive, la Terre Promise étant simplement, dans ce pays censément débarrassé de la religion qu'est l'URSS, le lieu où l'on ne meurt pas de faim.

Ailleurs encore, Abbe met en scène des paysans qui, eux, semblent lucides. Le contraste est frappant entre les faux espoirs des uns et le fatalisme des autres. On remarquera aussi comment Abbe rend l'évocation de la famine supportable, comment il réussit à dire l'indicible en prêtant aux paysans avec qui il dialogue des répliques où point l'humour du désespoir :

Dans leur village, les gens mouraient comme des rats dans un piège, faute de nourriture. Les hommes qui avaient résisté à la collectivisation de l'agriculture avaient été envoyés en Sibérie et dans des camps de travail forcé dans toute l'Union ; ceux qui avaient échappé à la collectivisation étaient mal nourris, traités comme du bétail, sauf que, comme il le disait : « Le bétail passe en premier parce qu'il est meilleur à manger que les paysans ». « Que comptez-vous faire en rentrant dans votre village ? Comment comptez-vous vivre ? » « Nous ne comptons pas vivre ! », dit-il avec fatalisme, « nous comptons mourir de faim ».

Dans une autre légende, Abbe revient sur l'interdiction de photographier les files d'attente, qui sont le signe métonymique de la famine : « Il est tabou de photographier une file d'attente, surtout une file d'attente pour de la nourriture. À ses risques et périls, l'auteur a pris cette vue d'une queue se formant – il n'ose dire combien de temps avant l'ouverture des magasins ». La rhétorique est très subtile ici. La notion de « tabou » renvoie à l'omerta sur la famine, bien sûr. Mais surtout, encore une fois, la légende donne une profondeur temporelle à la photographie : bien entendu, qui dit queue dit attente, donc temps qui passe. Mais Abbe dénonce la gravité de la famine en affirmant « ne pas oser dire » combien de temps avant l'ouverture s'est formée cette queue. Pourquoi ne le dit-il pas ? Il y a une triple stratégie : premièrement, ne pas donner de chiffre, c'est ouvrir la porte à toutes les hyperboles dans l'esprit du lecteur ;

Proposition de communication pour le colloque
« Raconter et dire le *Holodomor*. Quand la littérature fait histoire »

deuxièmement, c'est sous-entendre aussi que le chiffre est si important qu'il est invraisemblable ; enfin, « ne pas oser » donner le chiffre, c'est faire allusion une nouvelle fois, sur le ton du sarcasme, à l'omerta sur la famine en URSS

Cette omerta, Abbe la dénonce aussi en mettant l'accent sur la dissociation entre les mots et les choses – sur cette stratégie dont je parlais tout à l'heure, et qui consiste à nier la famine tout simplement en ne la nommant pas « famine ». Il écrit par exemple : « Dans n'importe quel pays occidental, l'hiver dernier en Ukraine aurait été considéré comme une période de famine ». Et il fait allusion aussi à l'autre stratégie, qui consiste à remplacer les images de la famine par d'autres. Il raconte, sur le ton du sarcasme toujours : « Si, par exemple, une publication capitaliste souhaite une photo montrant des paysans affamés en Ukraine, il lui suffit de communiquer avec l'agence Soyuzphoto la plus proche, et elle recevra sans délai une belle photo d'un ouvrier heureux tenant un marteau en l'air. »

C'est de là que vient la difficulté qu'il y a, pour les photographes comme pour les journalistes, à dire « la vérité sur l'URSS ». Abbe raconte encore, je cite :

La visite du bassin de Donetsk n'a rien à voir avec celle d'une ville soviétique moyenne. Ici, c'était un territoire interdit. Je ne connaissais que deux reporters américains, Ralph Barnes du *New York Herald Tribune* et Bill Stoneman du *Chicago Daily News*, qui avaient réussi à se glisser en Ukraine pendant la grande famine de 1932-1933. À peine se sont-ils remis du choc que le GPU les a renvoyés à Moscou. Ils en avaient trop appris.

Rares sont ceux qui peuvent voir la famine – et ceux-là auront bien de la peine ensuite à la dire, encore plus à la montrer. C'est pour ça que, au dos d'une photographie montrant une vingtaine de journalistes étrangers, bien habillés et souriants, sur le quai de la gare de Kharkiv, Abbe note : « Pratiquement tous les membres de ce groupe ont écrit un livre sur la Russie, pratiquement aucun n'était d'accord avec les autres sur ce que nous avons observé, et pourtant, je ne pense pas qu'il y en ait eu un seul qui ait dit “la vérité sur la Russie.” ». Ce commentaire métatextuel, qui dénonce les discours comme des discours, et les images comme des images, est sans doute le procédé littéraire le plus efficace : en éveillant l'esprit critique du lecteur, il donne du poids, par contrecoup, aux passages où Abbe dénonce les crimes et les mensonges du régime.

Ce que dénonce Abbe, au fond, c'est la primauté des images et des discours sur les faits – d'où l'efficacité redoutable des litotes et des atténuations en tous genres de la famine. Ce qu'il dénonce, aussi, c'est la priorité accordée au pouvoir de conviction, à la dimension « pédagogique » du discours, à côté de quoi la « vérité » brute des faits n'a pas de valeur pour les autorités soviétiques. Or ce problème des discours et des images qui se veulent persuasifs, didactiques, et qui s'interposent par conséquent entre le regard et la famine, on le retrouve chez une autre journaliste encore : c'est Rhea Clyman, envoyée spéciale à Moscou pour *The Evening Toronto Telegram* et *London Daily Express* pendant 4 ans, et qui va voir le Nord et l'Est de l'URSS. Elle décrit, je cite, « Kharkov [...] en proie à la faim », Kharkov où, je cite encore, « les mendiants pullulent dans les rues, [où] les magasins sont vides, [où] les rations de pain des ouvriers viennent d'être réduites ». Elle dénonce aussi le pouvoir de conviction de la propagande sur le « prolétariat russe », mais se demande comment en revanche le « paysan ukrainien », « le cosaque du Don » et le « mineur féroce fier et possessif » ont fait pour supporter « quinze ans de régime communiste ». Et elle met également face à face les croyances et les faits. Je cite :

Ceux qui croient que les Soviétiques sont de grands planificateurs et qui pensent que les communistes sont honnêtes lorsqu'ils affirment que le bien-être et les intérêts des travailleurs sont la première considération dans les industries socialisées, devraient aller faire un tour dans le bassin de Donetsk en Ukraine.

Proposition de communication pour le colloque
« Raconter et dire le *Holodomor*. Quand la littérature fait histoire »

Mais ce qui rend Rhea Clyman particulièrement redoutable aux yeux du régime, c'est qu'elle est capable de démasquer les images et les discours officiels parce qu'elle parle russe. Elle a donc accès au témoignage immédiat des victimes. Et dans ses articles, elle peut les rapporter, et leur associer en plus la description des réalités épouvantables de la famine vers lesquelles ces témoignages ont orienté ses regards. La transcription des dialogues avec les victimes de la famine constitue la stratégie rhétorique majeure de ses articles. Elle parle d'une femme qui déshabille ses enfants devant elle, tâtant, je cite, « leurs ventres flasques », montrant « leurs jambes grêles », « leurs petits corps torturés, difformes, tordus », pour lui « faire comprendre qu'il s'agi[t] d'une véritable famine ». Son argument semble factuel, pas littéraire – mais le procédé, lui, est littéraire : Clyman rejoue l'épisode des figures d'Ésope, son discours sur la famine met en scène le triomphe des faits et des discours factuels sur les discours controuvés, sans support référentiel.

Elle dit aussi avoir « fermé les yeux », ne pouvant plus « support[er] de regarder toute cette horreur ». Mais l'horreur, alors, s'est mise à parler : « Oui, a insisté la femme, [...] [mes enfants] étaient à quatre pattes comme des animaux, ils mangeaient de l'herbe, il n'y avait rien d'autre pour eux ».

Sa maîtrise du russe lui permet donc d'avoir accès à des sources, à des témoignages, à des discours de vérité auxquels les autres journalistes n'ont pas accès. Et c'est pour elle une source de responsabilité. L'un de ses interlocuteurs le lui rappelle – elle cite d'ailleurs ses paroles en russe, pour accentuer l'effet de vérité de son propre discours. Je cite : « Où avez-vous pris cette idée que toutes les usines ont des restaurants pour les ouvriers ? Ils disent aux touristes que ce n'est pas grave, mais ce sont des étrangers. [Vous], vous parlez russe, vous devriez savoir que nous, les ouvriers, nous n'avons rien à manger – *khleb bolshey nyet* (du pain, rien de plus) ».

Clyman décide alors que ses discours ne seront pas des discours – qu'ils ne seront que la caisse de résonance de ce qu'elle a vu et entendu de la famine. Je cite encore : « J'ai quitté ce village avec la détermination que leur pétition ne soit pas seulement entendue au Kremlin, mais aussi par le reste du monde. »

On se doute que cela ne sera pas du goût des autorités soviétiques. Clyman sera expulsée pour le récit « non-censuré » de son voyage paru dans l'*Evening Toronto Telegram* du 8 mai 1933 : « J'avais commis l'erreur impardonnable d'apprendre le russe et d'écrire la vérité sur ce que j'avais entendu et vu », écrit-elle à ce sujet. Et elle rapportera aussi son entretien avec un haut fonctionnaire soviétique, qui a dans ce dialogue une réplique sur laquelle je terminerai ma communication, parce qu'elle résume l'opposition entre les deux types de journalistes et photographes auxquels je me suis intéressée. Il y a d'un côté ceux pour qui les procédés littéraires doivent être des miroirs aux alouettes détournant le regard du lecteur de la vérité des faits, pour refléter une sorte de pseudo-vérité idéologique. Et de l'autre côté, il y a ceux pour qui les procédés littéraires viennent affaiblir l'opacité des mots, creuser dans l'épaisseur du discours des trous par lesquels les lecteurs pourront voir la vérité, la réalité des faits. Or, ce haut dignitaire soviétique regrettait, on s'en doute, que Rhea Clyman fasse partie des seconds, et il lui posa donc cette question terrible : « La vérité, est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est constructif ? »

Je vous remercie.

Nikol Dziub
SNSF Postdoctoral Fellow

Université de Bâle, chaire d'Histoire est-européenne